

पंचतंत्र में काम मनोविज्ञान

रामकेश पाण्डेय

प्रचार्य, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कुदलुम, नगड़ी, राँची
ईमेल : drrkpandey9@gmail.com, दूरभाष: 8409033840

Received : 19/11/2023

1st BPR : 25/11/2023

2nd BPR : 01/12/2023

Accepted : 07/12/2023

Abstract

भारतीय मनोवैज्ञानिक चिंतन में मूल प्रवृत्तियों का प्रचलन कामशक्ति के कारण माना गया है। वास्तव में कोई भी प्रवृत्ति राग के कारण ही होती है और राग का दूसरा नाम है 'काम'। काम से ही वासनाओं की उत्पत्ति होती है। अथर्ववेद में काम शब्द विकार के साथ इच्छा और कामना का भी वाचक है। काम मन का प्रथम बीज कहा गया है, यह अत्यधिक बलवान और शत्रु को मारने वाला है। वाणी इसकी पुत्री है। इसे न तो वायु ही पकड़ सकती है, न आग, न सूर्य और न ही चन्द्रमा ही। काम के सर्वविध वर्णन के साथ पंचतंत्र ने इसके निषेध व हानि को बताते हुये संरक्षोपायों से भी अवगत कराया है। वह 'नातिप्रसंगः प्रभदासु' से जागृत करता है कि नारियों में अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए।

Key words: पंचतंत्र, काम-मनोविज्ञान।

काम-मनोविज्ञान

कामप्रवृत्ति मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कामप्रवृत्तियों के प्रति प्राचीन दृष्टिकोण काफी स्वस्थ था, किन्तु वर्तमान में इसे समझने के प्रति एक विकृत दृष्टिकोण देखने को मिलता है। हमारे यहां अब भी लोग विद्यालयों में इस शिक्षा के विरोधी हैं, यह दशा केवल हमारे यहां ही नहीं पश्चिमी देशों में भी अभी कुछ समय पहले तक थी।

मानव व्यवहार के नियन्त्रण में काम प्रवृत्तियों की भूमिका को मनोविश्लेषणवादी विचारधारा ने सबसे अधिक महत्त्व दिया है। फ्रायड ने तो इसे सम्पूर्ण मानव व्यवहार का स्रोत तक मान लिया है। फ्रायड की मनोविश्लेषणवादी विचारधारा प्रगतिशील है। इस सैद्धान्तिक विकास के प्रथम चरण (1919 से पूर्व) में फ्रायड ने मानव व्यवहार के संचालन में केवल सुख – सिद्धान्त को ही महत्त्व दिया था। 208 उसके अनुसार सारा मानव व्यवहार दो उद्देश्यों से होता है, आत्मसंरक्षण तथा जाति संरक्षण। आत्म संरक्षण को उसने अहम् मूल प्रवृत्ति (ego instinct) तथा जाति-संरक्षण को काम मूल प्रवृत्ति (sexual instinct) की संज्ञा दी तथा इस कामप्रवृत्ति को संचालित करने वाली ऊर्जा को कामवासना (libido) का नाम दिया। इन दोनों प्रवृत्तियों का उद्देश्य शरीर को सुख पहुंचाना है। कामप्रवृत्तियां अधिक नम्य (flexible) हैं तथा इनका उदात्तीकरण (Sublimation) किया जा सकता है।

फ्रायड आत्ममोह (narcissism) में स्नेह (मोह) को काम-वासना या काम-प्रवृत्ति के अन्तर्गत मानता था। पर उसके समक्ष समस्या थी कि यह तत्त्व अहम्बद्धक है, इसलिये इसे अहम् प्रवृत्ति के अन्तर्गत आना चाहिये। दूसरी समस्या परपीडनरति (sadism) से सम्बन्धित थी, इसमें काम (libido) तत्त्व तो स्पष्ट है परन्तु इसके शत्रुता पक्ष (hostile aspect) का काम प्रेरणा के साथ किस प्रकार समाधान कराया जाय। इस कारण फ्रायड ने 1915 से 1926 के मध्य अपने सिद्धान्तों में परिवर्तन किया।

लिबिडो काममूला, स्वार्थमूला तथा अभिव्यक्ति के लिये उत्सुक रहने वाली है, अतः इसकी अभिव्यक्ति पर चेतन का सदैव नियन्त्रण रहता है। इसकी परिधि में नर-नारी का लैंगिक आकर्षण ही नहीं वात्सल्य, स्नेह, सहानुभूति आदि भाव भी सम्मिलित हैं, यह शक्ति जन्म से ही सक्रिय रहती है। प्रारम्भ में बालक की कामभावना शरीर के किसी विशिष्ट स्थान पर केन्द्रित नहीं रहती, किन्तु कुछ ही दिनों बाद शरीर के विशिष्ट स्थानों पर केन्द्रित हो जाती है। फ्रायड के अनुसार कामप्रवृत्ति के विकास के पांच सोपान हैं। विश्रुंखल, मौखिक, गुदास्थानीय, उपस्थाश्रित तथा जननेन्द्रियावस्था। ये अवस्थाएँ अपने स्वाभाविक विकास क्रम में स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और इनके आस्वाभाविक विकास में व्यक्तित्व का गठन अस्वस्थ होता है।

मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार 'लिबिडो' की धारा के मोड़ बहिर्मुखीकरण, अन्तर्मुखीकरण, केन्द्रयण, प्रत्यावर्तन, प्रतिबन्धन और दिशान्तरण है। 'लिबिडो' का बाह्य वस्तुओं की ओर उन्मुख होना विकास की साधारण अवस्था है। दूसरी अवस्था तब प्रारम्भ होती है जब लिबिडो की धारा बाल विषयों की अपेक्षा आभ्यन्तर की दिशा पकड़ती है। 'लिबिडो' का विकास बालक

की अवस्था के अनुसार न होकर किसी कारण विशेष से अवरुद्ध हो जाता है तो 'केन्द्रयण' कहा जाता है। विकास का मुड़ना 'प्रत्यावर्तन' और अनुचित समझकर चेतन मस्तिष्क से बहिष्कृत शक्ति को 'प्रतिबन्धित' कहते हैं। 'दिशान्तरण' यह ऐसी दिशा लेती है जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी और नैतिक हो। कला और धर्म की उत्पत्ति का यही आधार है।

एडलर ने काम को मानव जीवन की संचालिका शक्ति न मानकर बालक में जन्म के साथ एक सृजनात्मक शक्ति का अस्तित्व स्वीकार किया जो व्यक्तित्व-निर्माण की भूमिका है। एडलर ने इसे 'जीवन शैली' कहा है। शुंग ने कामवासना को मानसिक शक्ति स्वीकार किया है। उसके अनुसार प्रत्येक मानव में 'अपृथक्कृत जीवन शक्ति' होती है जो वस्तुतः कामवासना, रचनात्मकशक्ति, कलात्मक निर्माण तथा अन्य क्रियाओं की स्रोतदायिनी हैं, आत्मरक्षण एवं जातिरक्षण का कार्य करती है और इसके बाद धार्मिक, सांस्कृतिक तथा निर्माणात्मक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होती है।

सैण्डर फ़ैरेंजी ने कामवासना पर फ़्रायड के समान बल न देकर उसे सुख प्राप्ति का साधन मात्र बताया। उसके अनुसार कामवासना अतिरिक्त ऊर्जा के निष्कासन के लिये है। कारेन हार्नी ने बालक के मनस्तापी बनने में उसके बचपन के कटु अनुभवों-परिवारों के वातावरण तथा माता-पिता के स्नेहशून्यव्यवहार को कारण बताया है।

'गीता' ने काम से इच्छा को प्रतिपादित किया गया है। "संगात् संजायते कामः, कामात्क्रोधोऽभिजायते"। यहां कामना का अर्थ सेक्स नहीं इच्छा है, चाह है, वासना है। सेक्स तो चाह या इच्छा का एक रूप है। गीता का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यह है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के संग में आकर जो दा प्रतिक्रियायें हो सकती हैं, उनमें एक है देखना और निस्संग हो जाना, उसमें डूब जाना। वस्तु में सुन्दरता असुन्दरता नहीं होती हमारी कामना ही उसे प्राणप्रतिष्ठित करती है। सभी कामनाओं का पूर्ण होना सम्भव नहीं है। जब कामना के सामने रुकावट आती है तो क्रोध आ जाना स्वाभाविक है। तब दूसरी स्थितियां होती हैं -

क्रोधात् भवति संमोहः, संमोहात् स्मृति विभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ।।

यह है कर्म श्रृंखला का बन्धन।

भारतीय मनोवैज्ञानिक चिन्तन में मूल प्रवृत्तियों का प्रचलन कामशक्ति के कारण माना गया है। वास्तव में कोई भी प्रवृत्ति राग के कारण ही होती है, और राग का दूसरा नाम है काम। काम से ही वासनाओं की उत्पत्ति होती है। अथर्ववेद में काम शब्द विकार के साथ इच्छा और कामना का भी वाचक है। काम मन का प्रथम बीज कहा गया है, यह अत्यधिक बलवान और शत्रु को मारने वाला है। वाणी इसकी पुत्री है। इसे न तो वायु ही पकड़ सकती है, न आग, न सूर्य और न ही चन्द्रमा ही ।

समुद्र के समान काम का भी अन्त नहीं है। इससे मनन शक्ति नष्ट हो जाती है मनुष्य विवेक भ्रष्ट हो जाता है। पंचतन्त्र में भी काममनोविज्ञान को कथा के माध्यम से दिग्दर्शित किया गया है। पंचतन्त्र में काम के स्वरूप को इच्छा, भावना, अनुभूति के रूप में भी लिया गया है। काम की स्थिति, स्वरूप, काम से पतन, कामी का स्वभाव विषयों के विवेचन के साथ स्त्री स्वभाव का अत्यन्त प्रमुखता से पञ्चतन्त्र में वर्णन मिलता है ।

इच्छा

रैंक के अनुसार इच्छाशक्ति के स्वतन्त्र प्रयोग से व्यक्ति 'जन्म त्रास' तथा अन्य चिन्ताओं से मुक्ति पा लेता है। इच्छा शक्ति के तीन विकासात्मक चरण हैं विरोधी इच्छा, प्रतिस्पर्धात्मक इच्छा और विधायिका इच्छा। यह परिवेश के आधार पर विकास तथा विभिन्न रूपों में क्रियाशील होती है। टिट्ठिभी द्वारा अपने पति से यह कहने पर कि 'मेरा प्रसवकाल आ रहा है, अतः कोई उपद्रव रहित स्थान देखिये'। टिट्ठिभी कहता है - 'भद्रे यह समुद्र रम्य है, यहीं प्रसव कार्य कर लो, पत्नी के पुनः कहने पर कि यहां ज्वार आता है, इस पर टिट्ठिभी कहा- 'समुद्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि मेरी सन्तति को दूषित कर सके। यह प्रतिस्पर्धात्मक इच्छा को ही व्यक्त करता है।

दमनक कहता है कि मैं ही संजीवक को लाया था, पर वह आज मेरा वैरी है। क्योंकि जो किसी के स्थान को विजित करना चाहता है वह उसका सहज बैरी है। कथन है कि यदि सज्जन अपने स्थान पर किसी दुर्जन को प्रविष्ट करा दे तो वह उस पद की कामना स्वयं करता हुआ उस सज्जन को ही नष्ट करने के प्रयत्न में लगता है ? यह विरोधी इच्छा को प्रकट करता है। मनुष्य को बार-बार उपयुक्त समय की प्राप्ति नहीं होती। श्रेष्ठ समय की इच्छा करने वाले पुरुष को एक बार ही ऐसा समय मिलता है, यदि उस समय के प्राप्त होने पर भी उसके अनुरूप कार्य न करे तो पुनः वह समय दुर्लभ हो जाता है। एक बार टूट कर जुड़ी प्रीति स्नेह से पुनः वर्द्धित नहीं हो सकती । मनुष्य की इच्छा आत्म प्रियता में अधिक होती है। कथन है- 'पुरुषों के हृदय को कुरूप पुत्र भी आनन्ददायक होता है। मित्र, पिता या हितैषी स्वामी के प्रणय बन्धन को भी ऐसी इच्छा नहीं की जाती, जैसे कि लोग पुत्र के स्नेह बन्धन की किया करते हैं। अथर्ववेद के तृतीय कांड के उन्नीसवें सूक्त में मानवीय इच्छा का यथार्थ वर्णन है । मन्त्र में स्पष्ट है

कामः कामय अदात, कामः दाता, कामः यतिग्रहीता ।

भावना – अनुभूति

भावनाग्रन्थि की व्याख्या करते हुये युंग ने बताया कि – ‘व्यक्तित्व में जो एक लम्बी भावना धाराप्रवाहित होती रहती है, उसी धारा में कुछ गहरे गड्ढे होते हैं, जहां पर भंवरे उठा करती हैं, जहां आकर धारा में बहने वाली प्रत्येक चीज की एक विशेष स्थिति हो जाती है उन्हीं गड्ढों को भावना ग्रन्थियां कहते हैं’। भावना ग्रन्थियों के बनने का मुख्य कारण कोई न कोई अति तीव्र संवेगात्मक अनुभव होता है, इसीलिये इनका प्रभाव भी अति उग्र रागात्मक होता है। भावना ग्रन्थियों का मूल कारण दमन है। वुण्ट ने चेतन अनुभूति को जटिल माना है।

पंचतंत्र में भावना और अनुभूति को कुछ पृथक् स्वरूप से प्रदर्शित किया गया है। किन्तु उन्हें मनोवैज्ञानिक सन्दर्भ में विश्लेषित किया जा सकता है। दमनक कहता है ‘युद्ध में मरण से स्वर्ग और जीवित बचने से श्रेष्ठ यश की प्राप्ति होती है। वीर पुरुषों के लिये यह दोनों ही उपलब्धियां दुर्लभ हैं’। यह संवेगात्मक भावना का प्राकट्य ही है। चोर विप्र, अनुभूत करता है कि किरात ब्राह्मणों के साथ रत्न के लिये मेरा भी वध कर देंगे अतः स्वयं को ही इनके सुपुर्द कर ब्राह्मणों की जान बचा दूँ। कहा भी है ‘भयभीतों को भी मृत्यु छोड़ नहीं देती, अभी अथवा सौ वर्ष के पश्चात प्राणियों का मरण अवश्य होना है’ उक्त उदाहरण जहां भावना का प्रदर्शन करता है वहीं अनुभूति भी देखने को मिलती है।

मेघवर्ण-स्थिरजीवी से बात करते हुये भावनाव्यक्त करता है कि तुम शत्रुओं के मध्य कैसे समय व्यतीत कर सके क्योंकि पुण्यकर्मी पुरुष अग्नि में भस्म हो जाना श्रेष्ठ मानते हैं, किन्तु शत्रु के साथ एक मुहूर्त भी काटना कठिन समझते हैं। इसी तरह मेघवर्ण आगे कहता है – ‘विद्वान् पुरुष को धर्म, अर्थ, काम के आश्रयरूप आत्मा की यत्न से रक्षा करनी चाहिये। एक अन्य स्थान पर भावना अभिव्यक्ति दृष्टिगत होती है – ‘उदात्त पुरुषों का चरित्र अद्भुत होता है। जब तक शरीर को कष्ट नहीं दिया जाता, तब तक सुख नहीं मिलता। क्योंकि समुद्र में मन्धन से थके हुये बाहुओं से ही विष्णु को लक्ष्मी प्राप्त हुई थी। जब तक पुरुष साहसहीन रहता है तबतक दूसरे का भाग उसके लिये दुष्प्राप्य ही रहता है, क्योंकि सूर्य तुलाराशि पर अधिरूढ़ होकर ही मेघों को विजय कर पाया है।

काम

पञ्चतंत्र में काम की स्थिति को बताते हुये कहा गया है कि स्त्रियों का कामी स्वभाव विलक्षण होता है यह किसी से घुट घुट कर बातें करती हैं, किसी की ओर प्रफुल्लित चांदनी के समान देखती हैं, किन्तु अन्य पुरुष का ध्यान करती हैं। इनका वास्तविक प्रेम किससे होता है अथवा किसी से नहीं होता है। काष्ठों से अग्नि की, नदियों से समुद्र की, सर्वप्राणियों से काल की और पुरुषों से स्त्री तृप्ति नहीं होती। जो मोहित हुआ मूर्ख यह मान लेता है कि अमुक कामिनी मुझ में आसक्त है, वह उस कामिनी के वश में पड़कर सदैव उसके खेलने का पक्षी बना रहता है। जो किसी स्त्री से प्रार्थना करता, उसके पास जाता और किंचित भी सेवा करता है, वह उसी में आसक्त हो जाती है। इनके लिये अगम्य कोई नहीं होता। इनमें वृद्ध या तरुण अवस्था की अथवा रूप, कुरूप की भी चिन्ता नहीं होती, वरन् वे पुरुष मात्र से भोग की इच्छा करती हैं। प्रेमी के रक्ताभ मुख को उस शाटक (साड़ी) के समान भोग्य समझती है तो उत्कर्ष में तो अवलंबित रहती है और नितम्ब पर घर्षण को प्राप्त होती हैं।

कौलिका जुलाहे एवं रथकार की कथा में कामाविहलता का वर्णन मिलता है। राजकुमारी को देखते ही कौलिक विषादित, काम बाण में विध्य के समान होकर सहा धरती पर गिर गया। **“अथ कौलिकः कामशर हन्यमानः सहसा भूतले निपपात।”**

रथकार द्वारा बार-बार पूछने पर कौलिक ने कहा— “मित्र उस दिन हथिनी पर चढ़ी हुई जो राजकुमारी उत्सव में दिखाई दी थी, उसे देखने से कामपीड़ा ने मेरी यह दशा कर दी है, यह वेदना मेरी सहन शक्ति से बाहर है। कहा है— ‘मस्त हाथियों के मस्तक जैसे विस्तृत और कुंकुम से आर्द्र उसके वक्षस्थल को कब अपनी भुजाओं में रख शयन करूंगा? बिम्बफल जैसे उसके लाल अधर, कलश जैसे वक्षोज, गर्वीला यौवन, कुटिल केश, पतली कटि उसके इस प्रकार के अंगो का ध्यान आते ही खेद उत्पन्न होता है, किन्तु उसके निर्मल कपोलों का मैं पुनः पुनः चिन्तन करता हूँ, तो भी वे मुझे दग्ध करते हैं।

कौलिक अपने रथकार मित्र द्वारा किये गये उपाय से युक्त होकर राजकुमारी के पास जाता है। उस समय उसकी कामवासना अत्यन्त उग्र हो जाती है। वह राजकुमारी से कहता है – “गांधर्व विवाह द्वारा तू स्वयं ही मुझको समर्पित हो जा गरुड़ से उतर कर लज्जा से कांपती हुई उस राजकुमारी को शय्या पर ले गया और वात्स्यायन की कही हुई विधि से रात्रि काल व्यतीत कर प्रातः होने से पूर्व अपने स्थान को लौट गया। **(गरुड़ादवतीर्थ सव्येपाणौ गृहीत्वा तां समयां सलज्जां वेपमाना शय्यायामनयत्। ततश्च रात्रिशेष यावद्वात्स्यायनोक्तविधिना निशेव्य प्रत्यूषे स्वगृहमलक्षितोजगाम)**

इसी भांति राजकुमारी चन्द्रवती को महोत्सव में मनोरथ रूप सम्मान राजकुमार दिखाई दिया, जिसे देखते ही वह अनंग के पुष्पबाण से आहत हुई अपनी सखी से कहने लगी, सखी! ऐसा उपाय करो जिससे कि आज इससे समागम हो सके। सखी राजकुमार से जाकर कहती है कि आपके दर्शन करते ही कामदेव ने मेरी सखी चन्द्रवती को तुल्य बना दिया है। वह उपाय बताती है कि रात्रिकाल में भवन से एक रस्सी लटका दी जायेगी, उसी के सहारे चढ़ जाना। किन्तु लोक निन्दावश राजकुमार नहीं गया। उसी रात प्राप्तव्यमर्थ ने रस्सी लटकी देखी, वह ऊपर चढ़ गया राजकुमारी ने उसे राजकुमार जान सत्कार किया और जब उसके साथ शय्या पर शयन करने लगी तब उसके अङ्गस्पर्श से उत्पन्न हुये आनन्द के कारण रोमांचित होते हुये बोली तुम्हारे देखने मात्र से अनुरक्त हुई मैंने तुम्हें अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है।

प्राप्तव्यमर्थ वहां से मुक्त होकर खण्डहर देवायतन में सो गया, वहां किसी कुलटा द्वारा संकेतित नगर रक्षक आया, इसे सोते देख कहा उसने कहा यह देवमन्दिर सूना है तुम मेरे स्थान पर जाकर सो जाओ, प्राप्तव्यमर्थ वहां जा कर सो गया, तभी वहां उस रक्षक की नियमवती नाम की रूपयौवन सम्पन्न कन्या किसी पुरुष में आसक्ति रख, उसे संकेत देकर उसी स्थान में लेटी हुई थी। उसे अपना प्रेमी आया जान वह उसके साथ शय्या पर जा बैठी।

कामवासना मनुष्य को सर्वदा सताती है। यह काम ही होती वस्तु है जो आयु के बन्धन को भी तोड़ देता है। प्रायः यह देखा जाता है कि मनुष्य कामावेश में अपनी आयु पर भी ध्यान नहीं देता, विशेषकर यह स्थिति पुरुषों में अधिक पायी जाती है। अधिक आयु होने के बाद भी काम आसक्ति का वे परित्याग नहीं कर पाते हैं। किन्तु स्त्रियां चंचला होने के साथ उन्हीं को पसन्द करती है जो उन्हें अच्छी तरह शिथिल करने की सामर्थ्य रखते हैं। जहां दैववशात कोई नवयुवती किसी असमर्थ पुरुष के अधीन कर दी जाती है वहाँ पुरुष को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण पंचतन्त्र में मिलता है।

कामान्तर नामक वृद्ध वैश्य पूर्वपत्नी के मरने पर काम की विह्वलता के कारण प्रभूत धन देकर एक धनहीन वैश्य पुत्री से विवाह किया। किन्तु दुःख से अभिभूत हुई वह स्त्री उस वृद्ध वणिक् को देखने से भी बचती थी। यह उचित ही है कि सिर पर श्वेत केश का होना पुरुषों के तिरस्कृत होने का प्रमुख कारण है, युवती स्त्री सिर पर अस्थियों का भार वहन करते एवं चाण्डाल के कूप सदृश पुरुष को छोड़कर दूर हो जाती है। शरीर सिकुड़ गया, चाल बिगड़ गई, दांत गिर गये, दृष्टि भ्रमने लगी, रूप नष्ट हो गया, मुख से लार टपकने लगी, बान्धव उसकी बात नहीं सुनते, पत्नी सेवा नहीं करती पुत्र अपमान करते हैं, ऐसा जरा से अभिभूत पुरुष के कष्ट को धिक्कार है।

काम के वशीभूत हो नारी उस समय मानापमान को त्याग देती है। ऐसे समय यदि उसका प्रेमी विरक्त होता है तो उसे कोप भाजन होना होता है, अथवा उसे बाध्य होना पड़ता है। पंचतन्त्र की एक कथा में ब्राह्मण अपनी पत्नी को एक पुष्पाटिका में बैठाकर जल लेने के लिये गया था, वहीं एक पंगु (लंगड़ा) बैठा गीत गा रहा था, जिसे सुनकर अनङ्ग से पीड़ित हुई ब्राह्मणी तुरन्त उसके पास जाकर बोली भद्र! यदि मेरी कामना नहीं करोगे तो तुम्हें आने पर अनुरक्त नारी की हत्या का दोष लगेगा। उसने कहा – 'तुम मुझ व्याधिग्रस्त का क्या करोगी ? वह बोली – इस उक्ति से क्या ? मैं तुम्हारा सङ्ग करूंगी। यह सुनकर वह उसमें तत्पर हुआ। सुरत के पश्चात् उसने कहा इस समय से जीवन पर्यन्त के लिये मैंने अपने को तुम्हें प्रदान किया।

हालिक दम्पति कथा में हालिक की पत्नी पति की वृद्धावस्था के कारण पर पुरुष की खोज में घूमती रहती थी। तभी किसी धूर्त पुरुष ने उसे देखकर कहा – सुभगे ! मेरी भार्या मर चुकी है और मैं तुम्हें देखकर स्मर पीड़ित भी हो गया हूँ इसलिये मुझे रतिदान करो। वह स्त्री बोली हे सुभग! मेरे पति के पास प्रभूत धन है, वह वृद्धावस्था के कारण असमर्थ हो गया है, मैं उसके धन को लेकर आऊंगी। फिर तुम्हारे साथ चलकर अन्यत्र रति सुख का अनुभव करूंगी। वह बोला यह मुझे भी पसन्द है। तुम सबेरा होने पर यहीं आ जाना जिससे कि किसी अत्यन्त शुभनगर में तुम्हारे साथ मिलकर जीवन को सफल करूंगा।

इसी तरह एक अन्धे और कुबड़े के साथ एक त्रिस्तनी कन्या रहती थी। अन्धा केवल शय्या पर लेटा रहता था कुबड़ा गृहकार्य किया करता। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कुबड़े का त्रिस्तनी के साथ अवैध सम्बन्ध स्थापित हो गया।

पंचतन्त्र में स्त्रियों के कामासक्त स्वरूप, उनके कामी चरित्र तथा काम के प्रति उनके मायावी व्यक्तित्व के साथ तत्कालीन समाज में कामविहला नारियों की स्थिति को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया है। पंचतन्त्र में उन नारियों का भी चित्रण किया गया है जो काम के वशीभूत होकर परपुरुषधर्म में प्रवृत्त रहती थी। पंचतन्त्र में कामवासना का मूल तन्त्र स्त्री को माना है, इसीलिये उसने स्थान-स्थान पर स्त्रियों से बचने, उससे सावधान रहने एवं उनके चरित्र पर विश्वास न करने का परामर्श दिया है। पंचतन्त्र में इस तरह के उदाहरणों की अधिकता है।

देवशर्मा विस्मयपूर्वक कहता है – शम्बरकी, नमुचिकी आदि की जो जो माया है उन सबको यह स्त्रियां जानती हैं। वे हंसते के साथ हंसती, रोते के साथ रोती और अवसर प्राप्त होने पर अनुरागियों को अपने प्रिय वचनों में फांस लेती हैं। इसके आगे यहीं कहा गया है – यह मृदुवचन कहती हैं, किन्तु चित्त में तीक्ष्ण प्रहार करती हैं। इसके वचनों में मधु और हृदय में घोर हलाहल विष भरा है, इसलिये लोग इनका भोग करते हैं। संशयों का आवर्त, अविनय का भवन, साहसों का पुर, दोषों का स्थान, सैकड़ों कपटों का घर, सभी मायाओं की पिटारी तथा विष और अहत्त से परिपूर्ण इस स्त्रीरूपी यन्त्र का निर्माण धर्मनाश के लिये किसने किया। दूसरों को विश्वास देकर भी स्वयं विश्वास नहीं करती। इसलिये कुल और शील सम्पन्न पुरुष के लिये ये श्मशान स्थित घट के समान वर्जनीया हैं। यह वाम दृष्टिवाली वामांगनायें पुरुषों के सरल हृदयों में प्रविष्ट होकर क्या क्या अनर्थ नहीं कर डालती। अन्तर में विषमयी, बाहर से मनोरमा गुंजाफल के समान इन स्त्रियों को किसने निर्मित किया।

वीरवर नामक रथकार कहीं जा रहा था, उसकी व्यभिचारिणी पत्नी प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र उसके लिये पाथेय निर्मित कर देती है इस पर पञ्चतन्त्रकार कहता है 'दुर्दिन, घोर अन्धकार, जलदृष्टि घोरवन और पति परदेश गमन के कारण चपल जघना नारी परम सुखी होती है'।

यज्ञदत्त ब्राह्मण की पत्नी कुलटा थी, वह अपने पति से छिपाकर अपने प्रेमी को पकवान ले जाती है, पति के देखने तथा पूछने पर उसने कहा— मैं इसे भगवती अर्पण के लिये ले जाती हूँ। वह देवी के पीछे जा छिपा, पत्नी पूजन कर निवेदन

करने लगी मेरा पति किस उपाय से अन्धा हो सकता है? फिर एक दिन ब्राह्मण ने कहा भद्रे! मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता यह जानकर वह नित्य प्रति जार के साथ रति आनन्द लेने लगी।

पंचतन्त्र में कुलटाधर्म के बारे में भी प्रकाश प्रणिपात है। पंचतन्त्रकार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि दुश्चरित्रता समाज के लिये हानिकारक है, इस सामाजिक बुराई के प्रति ध्यान आकृष्ट करना ही ग्रन्थ का उद्देश्य है। पंचतन्त्र में कहा गया है कि 'कुलटाओं का लज्जा-प्रदर्शन पति के साथ केलि को और उनके श्रृंगार पति की अस्थियों को दग्ध करता है। उसे पति के मधुर वचन भी कड़वे लगते हैं। कुल का पतन, बन्धन और सन्देहास्पद जीवन, इन सबको स्वीकार करने में पर पुरुष में अनुरक्तस्त्री नहीं हिचकती। कौलिक की पत्नी ने जब अपनी सखी नापिति (नाईन) से देवदत्त के पास जाने से मना कर दिया तो नापिति कहती है— सखि ! ऐसा न कह यह कुलटाधर्म के विपरीत है, उक्ति है — विषम स्थाने में स्थित सुस्वादु फल को लेने का निश्चय करने वालों का जन्म धन्य समझती हूँ। पर परपुरुष रमण अपने अधीन है। इस प्रकार जो तरुणावस्था फल भोगती है, वे स्त्रियाँ धन्य हैं, कुलटाओं को यदि देववशात् कुरुप पुरुष भी एकान्त में मिलें तो वे सुन्दर पति को छोड़ उससे प्रीति करती हैं।

काम का सम्यक् ज्ञान लोगों को होता था। लोग लक्षणों को देखकर ही उसके काम संवेग को पहचान जाते थे। पंचतन्त्र में कन्या के लक्षणों को देखकर ही उसे भुक्ता बताया गया। ब्रह्मरूप थारी कौलिक जब राजकुमारी से मिलने जाता था तभी परिजनों ने राजकुमारी को खण्डित अवयवों से युक्त देखकर परस्पर विचार किया अहो यह राजकन्या अङ्ग प्रत्यङ्ग से पुरुषोपभुक्ता सी प्रतीत होती है।

'काम' की सामाजिक अभिशप्तता से परिवारिक शुचिता हेतु तत्कालीन समय में कन्या का जन्म ही चिन्ता का विषय माना जाता था। पंचतन्त्र में कन्या के स्वरूप और विवाह की भी चर्चा कर दी गयी है। राजकुमारी की ऐसी अवस्था सुनकर राजा विचार करने लगा — 'प्रथम तो कन्या का जन्म ही चिन्ता का विषय है। नदी और नारी दोनों के प्रभाव में समानता है। नदियाँ कूल और कन्या कुल के समान है। क्योंकि नदी अपने कूल को जल से तोड़ती है और कन्या आचरणहीनता से कुल का नाश कर देती है।

कन्या के स्वरूप एवं विवाहवय के महत्त्व को भी पंचतन्त्र में प्रदर्शित किया गया है। याज्ञवल्क्य गंगास्नान कर जब आचमन करने लगे तभी उनके हाथ में चुहिया आ गयी, जिसे उन्होंने अपने तपोबल से कन्या बनाया। याज्ञवल्क्य की पत्नी ने बारह वर्ष वय हो जाने पर उसके विवाह हेतु मुनि से कहा। इस पर मुनि कहते हैं— "स्त्रियाँ प्रथम सोम, गन्धर्व तथा अग्नि नामक देवताओं द्वारा भोगी जाती हैं, तत्पश्चात् मनुष्य उनका भोग करते हैं। सोम ने उन्हें शुचिता, गन्धर्वों ने सर्वमेध्यत्व प्रदान किया है, इसलिये वे सर्वथा निर्मल होती हैं, जिसे रज का प्रारम्भ न हुआ हो वह गौरी, रजस्वला रोहिणी, स्त्रियोचित लक्षण प्रकट न होने तक कन्या और वक्ष न प्रतीत होने तक नग्निका कही जाती है। चिन्ह उत्पन्न होने पर सोम, पयोधरा होने पर गन्धर्व और रजारम्भ होने पर अग्नि उसे भोगता है। इसलिये ऋतुमती हो जाय तो उसकी इच्छानुसार वर को देनी चाहिये। रजस्वला कन्या का दान समान वर को निर्दोष रूप से विचार कर करे। स्वायम्भव ने नग्निका का विवाह श्रेष्ठ माना है।" यह सब विचार तत्कालीन समय में काम संवेग के दुष्परिणामों के निवारणार्थ ही किये गये प्रतीत होते हैं।

पंचतन्त्र में काम के प्रभाव से किसी के अछूते न रहने की बात भी कही गयी है। "स्त्रीभिः कस्या न खण्डित भुविमनः"। तीक्ष्ण विषाण के सन्दर्भ में आगे कहा है — 'सब कार्यों में पुरुष तभी तक स्वामी है, जबतक कि उसे स्त्रीरूपी अंकुश शबलपूर्वक ताडित नहीं कर देता। स्त्रीवचन प्रेरित जन अकर्मक को कर्म, अगम्य को गम्य और अभक्ष्य को भक्ष्य मान लेता है।' अर्थात् स्त्री के प्रभाव से मनुष्य बलहीन हो जाता है।

पंचतन्त्र में एक स्थान पर काम का विरोध या उपेक्षा करने पर देव कोप की बात भी कही गयी है — लम्बकर्ण एवं शृंगाल सम्वाद में लम्बकर्ण द्वारा चलने की बात कहने पर लेखक कहता है 'स्त्री के अतिरिक्त अमृत या विष नाम की कोई वस्तु नहीं है, जिसके संग से जीवन और वियोग से मरण होता है। जिसके मिलन या दर्शन से क्या, नाममात्र से ही कामोद्वेग हो जाता है। जो उसे देखकर भी द्रवित न हो तो विस्मय की ही बात होगी।' इस प्रकार लम्बकर्ण सिंह के पास पहुँचा, सिंह ने जैसे ही प्रहार किया वह बच गया और भाग गया। शृंगाल फिर उस गधे को अपनी बातों में फंसाकर लाने का प्रयत्न करता है वह कहता है प्रिय! तुम भाग आये यह गलत किया वह तुम्हारे वियोग में अपना शरीर त्याग देगी, तुम्हें स्त्री हत्या लगेगी और भगवान कामदेव भी तुमसे रुष्ट हो जायेंगे। कथन भी है — "जो मूर्ख कामविजयिनी ध्वजा एवं सर्वार्थ और सम्पत्तियों के करने वाली नारी को त्याग कर मिथ्या फल का अन्वेषण अर्थात् तप साधनादि क्रिया करते हैं, उन्हें कामदेव ही अत्यन्त निर्दयतापूर्वक हनन कर नग्न, मुण्डित, लालवस्त्रधारी, जटाधारी या कापालिक आदि बना देते हैं।" वस्तुतः पंचतन्त्र का यह सन्दर्भ काम पुरुषार्थ को इंगित करता है। मनोविज्ञान की मनोमय कोष की अवधारणा भी व्यक्ति में स्वस्थ मन की संकल्पना को मोहित करती है। समयानुरूप, अवस्था के अनुरूप कर्म निष्पत्ति ही समीचीन मानी गयी है।

काम के सर्वविध वर्णन के साथ पंचतंत्र ने इसके निशेध व हानि को बताते हुये संरक्षोपायों से भी अवगत कराया है। वह 'नातिप्रसंगः प्रभदासु' से जागृत करता है कि नारियों में अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिये। अन्यत्र कहा गया है —

निरोधाच्चेतसोऽक्षाणि निरुद्धान्यखिलान्यपि ।।

आच्छादिते खौ मेघैराच्छन्नाः स्तुर्गभस्तयः ।।

अर्थात् मन के निरोध से सब इन्द्रियों का निरोध हो जाता है, जैसे कि मेघाच्छादित सूर्य की रश्मियां भी आच्छादित हो जाती हैं। अन्य स्थान पर कहा है –

सुभाशितरसास्वादवद्धरोमांचकञ्चुकाः ।

विनापि सङ्गमं स्त्रीणां सुधियः सुखमासते ।।

अर्थात् सुभाशित गोश्लेषों से युक्त मतिमान पुरुष स्त्रियों के समागम बिना ही सुखी रहते हैं। इस तरह पंचतंत्र में काम संवेग के सभी पक्षों का व्याख्यान अच्छी तरह से किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची-

1. Kinsey, A.C., Ponnerory, W.B. & Martin, C.C., Sexual Behaviour in the Human Male, W.B. Savnderr Co. Philadelphia, 1948
2. Freud, S. (1915) Instincts and their Vicissitudes, In Collected papers, Vol. IV, Basic Book Inc. N.Y. 1959
3. 'Each is endowed with an individual 'Creative Power', considered by Adler, a third factor besides heredity' and environment, for the creative power combines the innate potentialities and environmental influences into a movement towards overcoming of obstacles in one's path of life.' B.B.Wolman, 'Contemporary theories and systems in Psychology' page 284, 285
4. 'Libido is natural energy and first and foremost reuses the purposes of life.' Frieda Fordham 'An Introduction to Jung's Psychology', Page 19
5. डॉ. रामपाल सिंह वर्मा, 'मनोविज्ञान के सम्प्रदाय' पृ. 157
6. सूरज नारायण मुंशी तथा सावित्री एम. निगम, 'रोगीमन' पृ. 253
7. गीता
8. "वत्सः कामदुधो विराजः" अथर्ववेद 8.9.2
9. तैत्तरीय ब्राह्मण
10. डॉ. सीताराम जायसवाल, मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा, पृ. 474
11. पंचतंत्र, मित्रभेद, श्लो. 338, पृ. 156
12. पंचतंत्र, काकोलुकीयम्, श्लो. 233, पृ. 404
13. पंचतंत्र, अपरीक्षितकारकम्, श्लो. 19-21, पृ. 492
14. सूरजनारायण मुंशी तथा सावित्री एम. निगम, रोगी मन, पृ. 91
15. डॉ. पद्मनाभ अग्रवाल, मनोविश्लेषण और मानसिक क्रियायें, पृ. 49, 50

